

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MUDOFAA VAZIRLIGI
AXBOROT - KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA ALOQA
HARBIY INSTITUTI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT GUMANITAR FANLAR UNIVERSITETI**

**“O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY
FAOLLIGINI OSHIRISH: MAVJUD MUAMMO VA
ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2024-yil 15-noyabr

TOSHKENT-2024

“O‘zbekistonda yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. - T.: “Aloqa nashriyoti”, 2024. – 375 b.

“O‘zbekistonda yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi axborot-kommunikasiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti hamda Toshkent gumanitar fanlar universiteti o‘rtasida imzolangan hamkorlik memorandumi asosida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy-amaliy konferensiya O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 21 fevraldagi “O‘zbekiston — 2030” strategiyasini “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF-37 sonli Farmoni ijrosini ta'minlash jarayonini tashkil etishning ilmiy-amaliy asoslarini tadqiq etishga yo‘naltirilgan.

Ilmiy-amaliy konferensiya materillariga harbiy xizmatchilar, oliy o‘quv yurtlari professor-o‘qituvchilari, mustaqil izlanuvchilar, doktorant va tayanch doktorantlar, magistratura va bakalavr ta'lim yo‘nalishi talabalarining O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishning konseptual asoslari, yoshlarga sifatli ijtimoiy xizmat ko‘rsatishning tashkiliy asoslarini takomillashtirish yo‘llari, yosh mutaxassislarni xalqaro va ichki mehnat bozorida intellektual ishchi kuchi sifatidagi raqobatbardoshligi ta'minlash tizimi, yoshlarning ilmiy tadqiqot va innovasion tashabbuskorligini oshirish yo‘llari, jahondagi geosiyosiy o‘zgarishlarni yoshlar ongi va mafkurasiga ta'siriga doir ilmiy maqola va tezislar kiritilingan.

Ushbu nashrda keltirilgan barcha ma'lumotlar mualliflarga tegishli bo‘lib, tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari mas'uldirlar.

Taqrizchilar: **Habibullayev Ibroxim Habibullayevich** - texnika fanlari doktori, professor

Tajiyev Janibek Adambayevich - texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASINING TASHKILIIY QO‘MITASI TARKIBI

KARSHIEV XAMDAM ALIKULOVICH – Mudofaa vazirining tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar bo‘yicha o‘rinbosari, general-mayor.

XALILOV XASAN ABLAQULOVICH – Mudofaa vazirligi tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar bosh boshqarmasi boshlig‘i, polkovnik.

RAXIMOV BAXTIYORJON NE‘MATOVICH – Mudofaa vazirligi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti boshlig‘i podpolkovnik, texnika fanlari doktori, professor.

SABUROV JUMANAZAR SALIYEVICH – Toshkent gumanitar fanlar universiteti rektori., dotsent.

SHERMATOV FAYZULLO TOSHTILLAEVICH – Mudofaa vazirligi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti boshlig‘ining tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar bo‘yicha o‘rinbosari, podpolkovnik, psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, (PhD), dotsent.

TURSUNOV BEKMUXAMMAD OMONOVICH – Toshkent gumanitar fanlar universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha (PhD), dotsent.

MIRJALOLOV OYBEK ABDULLAJON O‘G‘LI – Mudofaa vazirligi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti boshlig‘ining o‘quv va ilmiy ishlar bo‘yicha birinchi o‘rinbosari, polkovnik, PhD, dotsent.

TO‘RAYEV BOTIR ZOKIROVICH – Mudofaa vazirligi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti boshlig‘ining o‘rinbosari, kapitan, (DSc), professor.

DAVLATOV O‘KTAM RAIMBOYEVICH – Mudofaa vazirligi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti boshlig‘ining o‘rinbosari, polkovnik, (PhD).

BEKNAZAROV AXMAT ASAMIDDINOVICH – Toshkent gumanitar fanlar universiteti “Aniq va gumanitar fanlar” kafedrasini mudiri.

TURSUNOV QODIRJON MUXAMMADJONOVICH – Toshkent gumanitar fanlar universiteti “Aniq va gumanitar fanlar” kafedrasini professori PhD, dotsent.

ISXOQOV AKMALJON XUDOYBERDIYEVICH – Toshkent gumanitar fanlar universiteti “Aniq va gumanitar fanlar” kafedrasini professori PhD, dotsent.

TUYCHIEVA SAODAT MELIKUZIEVNA – Toshkent amaliy fanlar universiteti kafedra mudiri. p.f.n., professor v.b.

ABDUMO‘MINOV QAXRAMON KOMILJON O‘G‘LI – Mudofaa vazirligi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti boshlig‘ining yordamchisi – harbiy psixolog, leytenant.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР БУЛЛИНГГА

*Мунарова Раъно Усаровна
Старший преподаватель кафедры
Теория педагогического образования,
факультета Педагогики и психологии ДжГПУ*

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема возникновения буллинга. Буллинг рассматривается как вариант агрессии. Анализируются взаимосвязи между содержанием подростковых страхов и тревог и агрессивностью. Выясняется, в какой мере риск агрессивного поведения связан с враждебностью как негативной смысловой установкой личности. Согласно экспертным оценкам учителей и результатам включенного наблюдения, являются жертвами как агрессоров, так и «наблюдателей». Можно обоснованно предположить дальнейшее превращение жертв в агрессоров.

Ключевые слова: буллинг, травля, феномен, девиантное поведение, жертва, агрессия, насилие, тревога, кибербуллинг, издевательство, проблема легитимизации.

Annotation: This article addresses the problem of bullying. Bullying is considered as a variant of aggression. The relationship between the content of adolescent fears and anxieties and aggressiveness is analyzed. It is revealed to what extent the risk of aggressive behavior is associated with hostility as a negative semantic attitude of the individual. According to expert assessments of teachers and the results of participant observation, they are victims of both aggressors and “observers.” One can reasonably assume a further transformation of victims into aggressors.

Keywords: bullying, bullying, phenomenon, deviant behavior, victim, aggression, violence, anxiety, cyberbullying, bullying, problem of legitimization.

Буллинг, как феномен девиантного поведения, является острой социально значимой проблемой в подростковом возрасте

Почти в каждом учебном классе есть ученики, отличающиеся от других своими особенностями. Эти отличительные черты могут привести к издевательствам и насмешкам со стороны одноклассников. Эпизодические притеснения и школьная травля в наше время получили название "буллинг" (от английского bullying - издевательство, запугивание). Проблема буллинга, проявляющаяся в форме словесного насилия, запугивания или даже физической агрессии, стала особенно актуальной в последние годы. Несмотря на относительную новизну этого термина, подобные проявления неуважения к другим людям были известны и раньше. Пострадать от таких нападков можно в любом месте: в школе, рабочем коллективе, в интернете, но чаще всего жертвами являются школьники. Педагоги и психологи бьют

тревогу, осознавая, что эта проблема намного серьезнее, чем может показаться.

Что такое буллинг?

Слово «буллинг» (bullying) позаимствовано из английского языка и дословно переводится как «издевательство», «запугивание», «травля». Под этим термином, введенным в обиход норвежским психологом Даном Ольвеусом, стоит понимать возникающие систематически акты агрессии, которые направлены против одного или одновременно нескольких человек. В отличие от конфликта, буллинг всегда является коллективным явлением.

Проблема насилия – это обширная область, исследуемая в мировой психологии, социологии, криминологии, медицине, педагогике, философии и других областях научного знания. Первые работы, посвященные проблеме насилия, стали появляться в печати с 1905 года. Первые исследования проводились скандинавскими учеными (Д. Олвеус, Е. Роланд, П. Хайнеманн) и затем учеными из Великобритании (Д. Лэйн, В. Ортоа и др.)

Проблема буллинга является актуальной в наше время, её следует изучать во взаимосвязи с проблемой психологического климата в образовательной среде. Несмотря на то, что факты насилия в школе отмечаются уже долгое время, на данном этапе в системе научного знания ещё нет конкретных, общепризнанных профилактических, регулирующих и корректирующих программ. Д.А. Лэйн пишет о том, что проблема разрешения школьной травли имеет сложность, так как это комплексное явление и затрагивает многие аспекты взаимодействия детей друг с другом.²⁶²

Таким образом, при разрешении буллинга следует учитывать психологические особенности участников этого процесса, а также учитывать и внешние факторы такие как, понимание роли агрессии при взаимодействии с другими и социальные регуляторы агрессивного поведения.

Д.Н. Гриненко рассматривает факторы становления агрессивного поведения булли (агрессора) в зависимости от социальных условий, а именно наличия или отсутствия наказания в ответ на насилие, а также как этот фактор влияет на становление личности.²⁶³

Буллинг классифицируется также как агрессия: физический, эмоциональный, сексуальный, устный. Косвенная агрессия – тоже буллинг. По результатам недавних исследований, остро стоит проблема легитимизации агрессии.²⁶⁴ Другими словами, агрессоры уверены, что агрессия – норма поведения. Некоторые подростки не стесняются сказать преподавателю: «Я имею право ломать столы – мои родители за это заплатят». Кроме того, жертвы школьной травли имеют, к сожалению, высокий шанс со временем превратиться в агрессоров. Добавим, что такие жертвы часто импульсивны и

²⁶² Лэйн, Д.А. Школьная травля (буллинг) [Электронный ресурс] / Д.А. Лэйн. – Режим доступа: <https://www.psyoffice.ru/3548-ljejjn-djevid-a.-shkolnaja-travlja-bulling.html> (дата обращения: 24.11.2017)

²⁶³ Гриненко, Д.Н. Взаимосвязь условно допустимой агрессии и развитие личности участников буллинга [Текст] / Д.Н. Гриненко // Психология и педагогика: Методика и проблемы практического применения. – 2014. – № 41. – 70 с.

²⁶⁴ Ениколопов С.Н. Экологическая модель исследования насилия // Тезисы докладов 6-й Российской конференции по экологической психологии. – М., 2012. – С. 136–138.

склонны к гневу. Не исключено и влияние биологических процессов на готовность к агрессивному поведению.

Буллинг — это проявление агрессии, насилие, угрозы и преследование. И он может иметь разные формы. Так, среди них она выделила:

- **скрытый буллинг.** Когда ребенка не бьют, не причиняют ему вред открыто, а, например, провоцируют на агрессию долго и планомерно — доводя, что называется, до белого каления. В результате такого буллинга человек срывается, взрывается, теряет контроль над своими чувствами, ведет себя агрессивно, вследствие чего его обвиняют в неадекватности;

- **пассивная агрессия.** В этом случае травлю тоже трудно распознать, ведь обидчик или группа обидчиков не выдают себя конкретным неприемлемым поведением, но могут делать или говорить неоднозначные и неприятные конкретному человеку вещи. Также буллеры могут утрировать факты из биографии жертвы, делать акцент на событиях, которые унижают достоинство и портят репутацию. Обычно такой буллинг приводит к исключению из коллектива, человек становится буквально изгоем и не может себя защитить;

- **психологический буллинг.** Это прямая агрессия в сторону жертвы — обзывательства и унижения. Обычно такой вид травли связан с желанием подчинить себе другого человека. Сделать его удобным, послушным, использовать в своих целях;

- **физический буллинг.** Это самое настоящее физическое насилие: избиения, сексуализированные домогательства, другие применения силы. Иногда может быть по-настоящему опасным для здоровья и жизни;

- **кибербуллинг.** Очень распространенное в современном мире явление, человека травят в онлайн-пространстве: в социальных сетях, играх, чатах. Жертву провоцируют, запугивают, ею манипулируют и в конечном итоге выживают ее из сообщества.

Понять, что ребенок стал жертвой буллинга в школе, можно по определенным изменениям в его поведении. Среди самых распространенных следующие:

- возросшая тревожность;
- подавленность;
- замкнутость;
- плаксивость;
- неожиданная раздражительность;
- нарастающие вспышки агрессии;
- нежелание ходить в школу;
- снижение аппетита;
- нарушения сна;
- беспричинная с виду физическая слабость;

- внезапные болезни;
- социальная изоляция.

Буллинг имеет систематический характер и является таким феноменом, в последствии которого закрепляются роли: «жертвы», «обидчика» или «наблюдателя» и каждая роль имеет отрицательное влияние на личность участника данного процесса. Предпринятые профилактические и психокоррекционные меры помогают предотвратить насилие и улучшить социально-психологический климат в классе.

Буллингом является ситуация неоднократного проявления травли по отношению к более слабому против его воли.

Таким образом, выделим общие характеристики школьной травли в образовательной среде:

- буллинг проявляется в форме физического, психологического или эмоционального насилия;
- буллинг это действия одного человека или группы людей;
- буллинг направлен против слабого человека физически или психологически, или против того, кто ниже по статусу;
- буллинг является целенаправленным систематически повторяющимся действием и длительным во времени.

Все эти характеристики отражены в определении буллинга, которое дал Д. Лэйн: «Буллинг представляет собой длительное физическое или психологическое насилие со стороны группы или отдельного индивида в отношении человека, который не способен защитить себя в данной ситуации»²⁶⁵.

Основные факторы возникновения буллинга можно разделить на две группы: индивидуальные (агрессия, виктимность, конформность) и групповые (несформированное ценностно-ориентационное единство группы, низкая сплоченность и отсутствие самоопределения личности в группе, неблагоприятный социально-психологический климат).

Насилие в подростковом возрасте в виде буллинга приводит к негативным последствиям, отражающимся на всех участниках процесса. Наиболее неблагоприятным является влияние на жертв буллинга, в последствие которого такие воздействия могут привести ребенка к суициду.

Комплексная профилактика и предотвращение буллинга способствует наилучшему разрешению проблемы насилия в школьной среде.

Важным в обеспечении предотвращения буллинга является активное участие большего количества людей – участников образовательного процесса. Для получения поддержки с их стороны, необходимо обучить их программе и информировать об особенностях ситуации буллинга в школе.

Все сотрудники школы могут иметь большое значение в предотвращении травли и защите детей от случаев насилия. Наиболее влиятельными фигурами являются педагоги, которые должны поддерживать

²⁶⁵ Лэйн, Д.А. Школьная травля (буллинг) [Электронный ресурс] / Д.А. Лэйн. – Режим доступа: <https://www.psyoffice.ru/3548-ljejjn-djevid-a.-shkolnaja-travlja-bulling..html> (дата обращения: 24.11.2017)

исполнение этических правил школы; одобрять доброжелательное поведение учеников; однозначно реагировать на случаи агрессивного поведения; информировать родителей и относиться к ним как к партнерам. Показывая свою приверженность конструктивному взаимодействию с учениками и коллегами согласно этическим правилам школы, педагоги подают положительный пример ученикам и показывают модели правильного поведения.

Педагоги школы должны также привести свое поведение и общение с учениками в соответствие с этическими правилами и нормами. Они не должны грубо выражаться, запугивать и угрожать детям, не должны использовать физического и психологического давления как метод пресечения неподобающего поведения. Так как сам учитель может стать человеком действия, которые привели к буллингу, он должен понимать, что не дозволено предвзятое или предпочтительное отношение к ученикам на основе их особенностей (пол, социально-экономическое положение, национальность, особенности здоровья и др.).

Таким образом, именно комплексный подход к изучению деструктивных тенденций личности и агрессивного поведения представляется перспективным с точки зрения своевременной оценки тревожности и агрессивности. Проблему можно решать психологическими, психотерапевтическими методами. Агрессия в целом, и буллинг как вариант агрессии являются результатом взаимодействия индивидуальных, социальных, культурных и экономических факторов. Принципиально важной является психолого-педагогическая работа не только с агрессором или жертвой, но и с социальным окружением.

Литература:

1. Гриненко, Д.Н. Взаимосвязь условно допустимой агрессии и развитие личности участников буллинга [Текст] / Д.Н. Гриненко // Психология и педагогика: Методика и проблемы практического применения. – 2014. - № 41. – 70 с.

2. Ениколопов С.Н. Экологическая модель исследования насилия // Тезисы докладов 6-й Российской конференции по экологической психологии. – М., 2012. – С. 136–138.

3. Лэйн, Д.А. Школьная травля (буллинг) [Электронный ресурс] / Д.А. Лэйн. – Режим доступа: <https://www.psyoffice.ru/3548-ljejjn-djevid-a-shkolnaja-travlja-bulling..html> (дата обращения: 24.11.2017)